

Meteorología y telegrafía desde la torre de San Ildefonso

Número
01
2025

Dirección de investigación y desarrollo
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

¡Publica con nosotros!

Escríbenos a investigacionuam@anahuac.mx y conoce cómo publicar un bit científico.

Meteorología y telegrafía desde la Catedral de San Ildefonso

Dr. Antonio Rodríguez Alcalá (antonio.rodriguez@anahuac.mx)
Escuela de Arquitectura,, Universidad Anáhuac Mayab

El 27 de febrero de 1876, el director del Colegio Católico de San Ildefonso, P. Norberto Domínguez, desde su recién estrenada torre de observatorio meteorológico, publicaba en La Revista de Mérida las temperaturas del día: mínima de 16° C, media de 18° C y máxima de 22° C. En una publicación similar de julio de ese año apenas variaron las temperaturas. Está de pensarse, ¿no creen?.

En aquellos años, el Colegio ofrecía lo que hoy conocemos como cursos de educación continua para “Telegrafista eléctrico”, entre otros.

El Colegio Católico de San Ildefonso, fundado en 1867 por el obispo Crescencio Carrillo y Ancona, tuvo por objetivo ofrecer una alternativa de estudios tanto a seminaristas como a estudiantes de instrucción primaria. Ese mismo año se había clausurado el Seminario Conciliar de San Ildefonso y se había inaugurado el Instituto Literario por parte del gobierno republicano estatal del Gral. Manuel Cepeda Peraza.

Yucatán Ancestral

Reconstrucción histórica virtual Colegio Católico de San Ildefonso

Para saber más:

- Yucatán Ancestral (2020) Colegio católico de San Ildefonso 1913. <https://yucatanancestral.com/colegio-catolico-de-san-ildefonso-1913/>
- Navarrete-Muñoz, G (2014) Colegio católico de San Ildefonso: de Mérida: <https://www.meridadeyucatan.com/el-colegio-catolico-de-san-ildefonso-de-merida/>

Descarga este bit en:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17022107>